

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БА И ОБСТРУКТИВНЫХ БРОНХИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ

Хуррамова Нафосат Рамз кизи - ординатор

Шавкатиллаева Дилрук Гафурджан кизи - ординатор

Насимова Нигина Рустамовна - доцент, PhD

Самаркандский государственный медицинский университет,

Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12651509>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-iyun 2024 yil

Ma'qullandi: 28-iyun 2024 yil

Nashr qilindi: 04-iyul 2024 yil

KEY WORDS

Бронхиальная астма (БА),
ингаляционные ГКС (иГКС),
лейкотриены (ЛТ), пиковая скорость
выдоха (ПСВ).

ABSTRACT

Статья посвящена актуальной теме лечения обструктивных бронхитов и бронхиальной астме у беременных. Результаты исследования показали, что действие монтелукаста сопоставимо по силе противовоспалительного эффекта с иГКС, хотя несколько уступает последним. Прием монтелукаста приводил у больных к улучшению ПСВ, повышал толерантность к физической нагрузке, отчетливо уменьшал количество эозинофилов в общем анализе крови, облегчал состояние дыхания больных, приводил к снижению потребности в приеме В2-агонистов, уменьшал проявления аллергического ринита и конъюнктивита. Применение монтелукаста способствовало легкому течению заболевания и уменьшению пребывания койко-дней в стационаре.

Актуальность. Бронхиальная астма - широко распространенное заболевание в основе которого лежит хроническое аллергическое воспаление бронхов, ведущее при длительном персистирующем течении и структурным изменениям бронхов. Ранее начало лечения с применением противовоспалительных препаратов способствует уменьшению воспалительных изменений, снижению тяжести заболевания. Известно, что наиболее широко для лечения БА в качестве базисной терапии используют иГКС, однако при неправильном использовании их назначение полностью затрудняют их использование для базисной терапии. При этом доза, получаемая пациентом, не всегда соответствует величине необходимой для эффективного фармакологического контроля симптомов астмы. Исходя из выше сказанного в клинической практике возникла необходимость использования нового вида препаратов для базисного

лечения БА, которые были бы эффективны, безопасными и удобными в приеме, и являлись бы во многих случаях альтернативой иГКС. В настоящее время в качестве лечения БА наиболее эффективными являются антагонисты лейкотриеновых рецепторов, которые позволят повысить эффективность лечения БА как у детей и подростков, так и у взрослых.

Известно, что в период обострения БА в слизистой оболочке бронхов обнаруживается повышенное количество клеток, участвующих в развитии воспаления: эозинофилов, тучных клеток, макрофагов и лимфоцитов. Эти клетки продуцируют целый ряд медиаторов, участвующих в аллергическом воспалении (гистамин, простагландин, фактор, активирующий тромбоциты, лейкотриены (ЛТ), нейропептиды и др.).

Взаимодействие воспалительных клеток друг с другом и выделение ими медиаторов приводит к вовлечению в патологический процесс невоспалительных клеток дыхательных путей, выделяющих в свою очередь цитокины и адгезивные молекулы.

Существенная роль в поддержании хронического аллергического воспаления, бронхиальной гиперреактивности принадлежит ЛТ, которые представляют собой продукты метаболизма арахидоновой кислоты. ЛТ способствуют мобилизации и активации воспалительных клеток, участвуют в развитии морфологических изменений бронхиальной стенки (повышение массы гладкой мускулатуры бронхов, субэпителиальный фиброз, отек, повреждение эпителиальной стенки бронхиального дерева. ЛТ способны повышать секрецию бронхиальной слизи, увеличивать бронхиальную гиперреактивность вызывать дисфункцию нейрональных механизмов. Доказано, что способность ЛТ повышать тонус бронхиальной мускулатуры человека в несколько раз сильнее, чем у ацетилхолина и гистамина.

Таким образом, основные биологические свойства ЛТ: бронхоконстрикторное действие, хемотоксический эффект, способность резко стимулировать секрецию слизи, вызывать отек слизистой оболочки бронхов, снижать активность мерцательного эпителия - позволяют выделить их в группу наиболее важных клеточных медиаторов, обуславливающих формирование основных компонентов патофизиологического процесса при БА.

Заслуживают внимания новые данные об эффективности применения антагонистов лейкотриеновых рецепторов в комбинации с иГКС при терапии больных с тяжелой формой заболевания.

По данным литературы последних лет, известно эффективность использования антилейкотриеновых препаратов в комбинации с и ГКС у беременных, страдающих с аспириновой БА. Как известно, эта форма БА с выраженной тяжестью течения. У пациентов с «аспириновой БА», 87% из которых получали ГКС внутрь или ингаляционно (и ГКС) или и то и другое вместе, добавление монтелукаста позволило добиться существенного повышения показателя ОФВ₁, и снижения потребности В2-агонистах. Исследования показали, что энтеральный путь введения лекарств по сравнению с ингаляционным, повышает правильность выполнения пациентами врачебных назначений- с 57% до 60%, что в итоге способствует более эффективному лечению этого тяжелого социально-значимого заболевания.

Материалы и методы: проведено сравнительное изучение эффективности монтелукаста в комплексе с препаратами небуфлюзон, небутамола (иГК)

Материалами для исследования послужили истории болезни беременных, находящихся на лечении в 3-ес родильном доме с января по май 2024 г с обструктивным бронхитом и бронхиальной астмой в анамнезе. Возраст наблюдаемых больных варьировал от 17 до 34 лет. Обследовано 25 женщин. Все наблюдаемые больные были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 11 с тяжелым течением БА получавших мектелукаст и иГКС (испытуемая группа). Во вторую группу вошли 14 получавших иГКС (контрольная группа). Обследование больных включало: анамнез, динамику аускультативных данных, общий анализ крови и мочи, потребность в В2 агонистах, результаты пикфлоуметрии.

Больные получали монтелукаст в виде жевательных таблеток в дозе 10 мг двукратно утром и вечером после снятия обструкции с 1го дня пребывания в стационаре. Дозы иГКС до момента выписки из стационара соответствовали тяжести БА и сроку беременности больных в соответствии с принятыми протоколами лечения.

Результаты исследования и их обсуждение: из анамнеза все пациентки поступали на 2-3 день от начала заболевания. У всех больных при поступлении отмечался выраженный обструктивный синдром, одышка, свистящее дыхание, кашель, сухие и влажные хрипы на выдохе. В анамнезе у всех больных отмечались частые ОРВИ, хронический тонзиллит и фарингит, анемия и дискинезия желчевыводящих путей.

Показатели ОАК варьировали: гемоглобин $100 \pm 0,8$ г/л, эритроциты $3,7 \cdot 10^{12} \pm 0,6$, лейкоциты $5,45 \cdot 10^9 \pm 0,6$, лимфоциты $5 \pm 0,4\%$, сегментоядерные $46 \pm 1,2\%$, эозинофилы $7 \pm 0,7\%$, СОЭ $5 \pm 1,3$ мм/час.

Почти у всех больных в ОАМ имело место повышение уровня мочевой кислоты, наличие солей уратов, наличие пециломецисса (грибков) в крови. Больным проводился анализ крови на иммуноглобулин Е, который варьировал в пределах от 118 до 782 МЕ/мл (норма до 200 МЕ/мл). Имелась зависимость показателей иммуноглобулина Е со сроком давности заболевания. Чем больше была давность заболевания, тем выше показатели, а показатели крови на грибки варьировали от 10 до 20 тысяч.

Больным проводилась пикфлоуметрия – исследование ПСВ (пиковой скорости выдоха) в динамике. При поступлении показатели ПСВ варьировали от $130 \pm 5,3$ л/мин.

В остром периоде заболевания при поступлении в первой неделе все больные получали 1-3 дня стандартное лечение в виде ингаляции салбутамолом, иГКС, небутамолом, небуфлюзоном в течении 15-20 минут, зуфиллин, дексаметазон. Больным в испытуемой группе подключался препарат монтелукаст в дозе 10 мг/сут (1/2 таб 2 раза в день) от начала заболевания до момента выписки. Продолжительность пребывания в стационаре составило $8 \pm 2,8$ дней. Контрольная группа, которая получала стандартное лечение пребывало в стационаре $10 \pm 3,1$ койко-дней. После выписки из стационара все больные испытуемой группы продолжали получать монтелукаст в течении 10 дней и только при легких приступах удушья больные получали 5 дневные курсы.

Сравнительное исследование динамики содержания эозинофилов в периферической крови в группах получавших иГКС (небуфлюзон, небутамол), монтелукаст показано в группах детей следующим образом: С монтелукастом 11 пациенток до лечения $8,3 \pm 0,5$; через неделю $6,5 \pm 0,6$ ($P_{1,2} \leq 0,05$); через 2 недели $6,5 \pm 0,6$ ($P_{1,2} \leq 0,05$). В контрольной группе с 14 беременными до лечения $7,8 \pm 1,1$; через неделю $7,5 \pm 0,7$; через 2 недели $8,4 \pm 0,98$.

В проведенном исследовании мы проанализировали влияние приема монтелукаста на содержание эозинофилов крови у больных с БА и больных обструктивных бронхитов с рекуррентным течением, у которых бронхообструктивный синдром затягивался.

У 1 группы нами получено достоверное снижение количества эозинофилов через 1 неделю на 22%. В группе детей получавших иГКС статистически достоверного уменьшения уровня эозинофилов не произошло.

Результаты проведенных исследований позволили отметить, что данный препарат оказывает хороший терапевтический эффект в качестве монотерапии у детей с бронхообструктивным синдромом как при БА, так и бронхитами с рекуррентным течением. Субъективное улучшение отмечалось при анализе клинических симптомов - улучшения дыхания, уменьшения кашля, улучшения аускультативных данных в легких, уменьшения хрипов, увеличения объема физических нагрузок, снижения потребности в приеме В2-агонистов, улучшения показателей пиковой скорости выдоха (ПСВ) до 200, тогда как норма составляет 300 л/мин и выше ни в одном случае показатели ПСВ не достигли нормы.

Выводы: Таким образом, наши исследования показали, что монтелукаст является эффективным и хорошо переносимым, удобным в применении препаратом для базисной терапии БА тяжелого течения, а также, для лечения обструктивных бронхитов с рекуррентным течением. Использование препарата способствовало препятствию возникновения новых приступов удушья, скорейшему улучшению общего состояния больного, что уменьшило пребывание койко-дней в стационаре. Из всех наблюдаемых больных лишь одна больная поступила с повторным приступом удушья через 3 месяца со средней тяжести заболевания.

Монтелукаст можно использовать в качестве базисной терапии у детей с БА особенно в тех случаях, когда с помощью иГКС не удается достигнуть полного контроля над заболеванием или при невыполнении родителями рекомендаций врача в связи со стероидофобией.

Учитывая, что клинический эффект антилейкотриеновых препаратов включая монтелукаст начинается через несколько дней после первого приема, их можно использовать в качестве поддерживающей терапии, но не средствами неотложной помощи. Негативная реакция больных и их родителей на назначение иГКС затрудняет использование их для базисной терапии как основных средств контролирующего течения БА.

Таким образом, результаты исследования показали, что действие монтелукаста сопоставимо по силе противовоспалительного эффекта с иГКС, хотя несколько уступает последним. Прием монтелукаста приводил у больных к улучшению (ПСВ), повышал толерантность к физической нагрузке, отчетливо уменьшал количество эозинофилов в общем анализе крови, облегчал состояние дыхания больных, приводил к снижению потребности в приеме В2-агонистов, уменьшал проявления аллергического ринита и конъюнктивита. Применение монтелукаста способствовало легкому течению заболевания и уменьшению пребывания койко-дней в стационаре.

Список использованных литератур:

1. Камаев А.В. Применение монтелукаста в лечении бронхиальной астмы разной степени тяжести. 2007г. Журнал педиатрическая фармакология.

2. Киямова Л. и др. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ //Solution of social problems in management and economy. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 194-201
3. Киямова Л. и др. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ //Models and methods in modern science. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 237-243.
4. Киямова Л. и др. ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 138-145.
5. Негмаджанов Б. Б., Насимова Н. Р., Жалолова И. А. РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 3.
6. Насимова Н. Р. и др. СЕКСУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТАЗОВОГО ПРОЛАПСА //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 744-752.
7. Насимова Н. Р. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 3.
8. Насимова Н. Р. и др. ЖИНСИЙ ОРГАНЛАРНИНГ ПРОЛАПСИ БУЛГАН АЁЛЛАРДА ОПЕРАЦИЯДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН МИКРОБИОЦИНОЗ ХОЛАТИНИ ЯХШИЛАШ //Евразийский журнал академических исследований. – 2021. – Т. 1. – №. 9. – С. 861-864.
9. Уманец Т.Р. Бронхиальная астма и аллергический ринит: пути оптимизации комплайенс и эффективности лечения.// астма и аллергия- 2015 год. №1- стр61-64
10. Пулатов У., Нематуллаев Ж., Шопулотова З. ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 269-273.
11. Романюк Л.И. аллергический ринит как коморбидное состояние бронхиальной астмы/ Романюк Л.И.//Астма и аллергия 2013г №2. С. 62-65
12. Шаматов И., Шопулотова З. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТОЛАРИНГОЛОГИИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 260-264.
13. Шопулотова З., Тоджиева Н. ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 265-268.
14. Ganiev F. I. et al. Gynecological Health and quality of life of women after surgical correction of genital prolapse //Achievements of science and education. – 2019. – №. 10. – С. 51.
15. Khudoyarova D., Tursunov N., Shopulotova Z. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS FOR SYMPTOMS OF ACUTE ABDOMEN IN WOMEN AT THE CURRENT LEVEL //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 757-760.
16. Mastalerz L.; Kumik J. Антилейкотриеновые препараты в лечении бронхиальной астмы/ Mastalerz L.; Kumik J.// Лекарства Украины. -2012 г №3-4(1)- с.21-24
17. Negmadjanov B. B. et al. Kesarcha kesish operatsiyasidan keyingi “nisha” simptomi va ikkilamchi bepushtlik //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2022. – Т. 1. – №. 26. – С. 37-41.
18. Shamatov I., Shopulotova Z. THE EFFECTIVENESS OF ULTRASOUND NON-PUNCTURE TECHNOLOGY WITH ENDONASAL INTRADERMAL ANTIBIOTIC THERAPY IN THE TREATMENT OF CHRONIC PURULENT POLYSINUSITIS //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D4. – С. 307-311.

19. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. URINATION DISORDERS IN PREGNANT WOMEN //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 774-777.
20. Wahn U. Обзор современных данных о результате применение монтелукаста при монотерапии легкой астмы у детей/ Wahn U.//клиническая иммунология. Аллергология -2010. Спецвып-3-с. 78-82

